

Acercamiento teórico - metodológicos e investigativo de la Educación Ambiental en la Educación Especial

Lic. Yaima Calzadilla Monet

yaima.c@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0003-4990-1240>

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14517540>

7540

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Cómo se debe citar

Calzadilla Monet, Y. (2024). Acercamiento teórico - metodológicos e investigativo de la Educación Ambiental en la Educación Especial. *ReNoSCol*; 2(5): 47 – 67.

Recibido: julio de 2024.

Aceptado: octubre de 2024.

Publicado: noviembre de 2024.

RESUMEN

Para lograr una Educación Especial con integralidad en los educandos que la reciben, es necesario el componente ambiental que les posibilite ser partícipes de la preservación de su entorno, empoderándolos como protagonistas de ese proceso, en el que tienen una alta sensibilidad, desarrollada por sus necesidades educativas especiales. Es entonces, que para los docentes encontrar herramientas que les permitan direccionar esta concepción de la Educación Ambiental en dicho contexto, se requiere de un proceso de sistematización que derive en aportes concretos para el alcance de los objetivos explicitados. Los resultados más relevantes del presente estudio lo constituye una sistematización teórico-metodológica de investigaciones educativas antecedentes sobre la Educación Ambiental en la educación Especial. Esto es posible con la implementación de una exhaustiva búsqueda bibliográfica, la aplicación de la hermenéutica, el método analítico-sintético, el tránsito de lo abstracto a lo concreto, el método inductivo-deductivo, así como el sistémico-estructural-funcional. El resultado forma parte de la construcción de una memoria escrita en opción al título académico de Master en Investigación Educativa por la Universidad de Oriente, Cuba.

Palabras clave: educación ambiental, educación especial, investigación, teoría, metodología.

Title: Theoretical - methodological and investigative approach to Environmental Education in Special Education.

ABSTRACT

To achieve comprehensive Special Education in the students who receive it, an environmental component is necessary that enables them to participate in the preservation of their environment, empowering them as protagonists of that process, in which they have a high sensitivity, developed by their needs. Special educational it is then that for teachers to find tools that allow them to direct this conception of Environmental Education in said context, a systematization process is required that results in concrete contributions to achieve the explicit objectives. The most relevant results of this study are a theoretical-methodological systematization of background educational research on Environmental Education in Special Education. This is possible with the implementation of an exhaustive bibliographic search, the application of hermeneutics, the analytical-synthetic method, the transition from the abstract to the concrete, the inductive-deductive method, as well as the systemic-structural-functional method. The result is part of the construction of a memory written as an option for the academic title of Master in Educational Research from the Universidad de Oriente, Cuba.

Keywords: environmental education, special education, research, theory, methodology.

Título: Abordagem teórico-metodológica e investigativa da Educação Ambiental na Educação Especial.

RESUMO

Para alcançar uma Educação Especial integral nos alunos que a recebem, é necessária uma componente ambiental que os capacite a participar na preservação do seu ambiente, capacitando-os como protagonistas desse processo, no qual possuem uma elevada sensibilidade, desenvolvida pelas suas necessidades. educacional especial é então que para que os professores encontrem ferramentas que lhes permitam direcionar esta concepção de Educação Ambiental nesse contexto, é necessário um processo de sistematização que resulte em contribuições concretas para alcançar os objetivos explícitos. Os resultados mais relevantes deste estudo são uma sistematização teórico-metodológica de pesquisas educacionais de base sobre Educação Ambiental na Educação Especial. Isto é possível com a realização de uma pesquisa bibliográfica exaustiva, a aplicação da hermenêutica, o método analítico-sintético, a passagem do abstrato ao concreto, o método indutivo-dedutivo, bem como o método sistêmico-estrutural-funcional. O resultado faz parte da construção de uma memória escrita como opção ao título acadêmico de Mestrado em Pesquisa Educacional da Universidade de Oriente, Cuba.

Palavras-chave: educação ambiental, educação especial, pesquisa, teoria, metodologia.

INTRODUCCIÓN

Los problemas que afectan al Medio Ambiente son cada vez más graves y causan preocupación en todos los países del mundo. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce que el Medio Ambiente de la Tierra, ha cambiado más aceleradamente en los últimos cuarenta años que en cualquier otro período comparable de la historia, en el que aparece como una de sus principales causas la interacción del hombre con la naturaleza. Por ello, este organismo internacional ha propuesto que la Educación Ambiental sea un componente clave de los planes de estudio para 2025. (UNESCO, 2023).

Es por eso que cuando la Directora General de la UNESCO declara que “la educación puede ser una poderosa palanca para transformar nuestra relación con la naturaleza. Debemos invertir en este campo para preservar el planeta”. (Azoulay, 2023). Hoy, cuando se valoran los problemas ambientales como una realidad de carácter global, es una magnífica oportunidad para vincularse como una fuerza de acción en la solución de estos, a través de una educación activa y participativa, con propuestas valiosas, útiles e innovadoras, que sirvan para el progreso de la humanidad y de la Educación en particular; a quien le corresponde aportar la visión sintetizadora necesaria, para comprender e interpretar la interacción naturaleza-sociedad, a partir de la relación escuela-familia-comunidad.

Esto exige, desarrollar en la mente de los escolares una nueva manera de ver al medio, al educar en lo conceptual y lo actitudinal, para contribuir al desarrollo de una actitud ambiental positiva, mediante la solución de los problemas ambientales a escala local. En este proceso desempeñan un importante papel la forma de pensar y los estilos de comportamiento de las personas y las comunidades; las políticas de los diferentes sectores de la economía; de la ciencia, la educación y la cultura; pero sobre todo, la existencia de una voluntad política y la capacidad para integrarlos a partir de la aplicación de estrategias, programas, actividades escolares, extraescolares y proyectos con la estimulación y participación desde edades más tempranas por los escolares en actividades que propicien el desarrollo de una Cultura Ambiental efectiva, siendo la escuela la máxima responsable junto los agentes socializadores que propician el cambio.

Sobre la base de estas ideas, los sistemas educativos de los pueblos, han tenido a bien implementar propuestas de formación, en los que se implique la sensibilización sobre la necesidad

de preservar el Medio Ambiente. Tal es así que se encuentran documentos normativos, artículos de investigación, tesis y libros, que abogan por dicha propuesta como son los casos siguientes desde México: González Herrera (2022); Costa Rica: Díaz Grijalva et al. (2019); Ecuador: Anilema, Tipán y Toapanta (2018); Pachay Loor, Navarrete Pita y Pico Mieles (2021); Colombia: Coca Bernal, Martínez Morales y Álvarez Insua (2019); Restrepo Méndez y Pérez Orozco (2019); Pino Perdomo (2020); Argentina: Rojas, (2021); Cuba: Llopiz Guerra et al. (2020); Márquez Delgado et al. (2021), por citar algunos ejemplos concretos.

Sin embargo, aunque la lista puede hacerse interminable, la autora coincide con García Gómez y Martínez Bernat (2010) en cuanto a que las prácticas de enseñanza del Medio Ambiente en el contexto escolar aún están limitadas a la transmisión de contenidos programáticos, donde solo se menciona el concepto, se habla de la biodiversidad, las especies y los ecosistemas, de manera aislada. Se desconoce que hacen parte del contexto, por lo que se convierte en un tema de escaso interés o motivación para los escolares.

Para la investigadora, el reto está por una parte en el cumplimiento coherente de estas exigencias formativas demandadas por el ámbito mundial y por otro lado lograr su develación a la luz de las características contextuales que posee la Educación Especial, como ámbito educativo donde se desenvuelve el proceso investigativo. Para un desarrollo investigativo exitoso hay que partir de las políticas propias que proyecta el Estado cubano para la Educación Ambiental que parten de la Agenda 2030 y van desglosándole a cada nivel hasta lo contextual.

En un rápido recorrido de este importante elemento se destaca la existencia de una Estrategia Ambiental Nacional del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (en lo adelante CITMA), 1996; que se contextualiza a una Estrategia Nacional de Educación Ambiental del CITMA, 2007 - 2010; atemperada recientemente a las nuevas condiciones socioeconómicas en la Estrategia Ambiental Nacional, (2016 – 2020), la Tarea Vida, que es el Plan del Estado cubano para enfrentar el cambio climático, 2017, el Programa Nacional de Educación Ambiental, (2016 – 2020).

Es así que los objetivos del Ministerio de Educación (MINED), para cada nivel educativo y grados establece pautas que direccionan el tratamiento al eje temático ambiental como un componente indispensable del currículo. Para la Educación Especial en específico, como nivel

educacional que le compete a la autora, se evidencia que desarrollar la educación por la vida y para la vida desde una dimensión ambiental a los escolares con necesidades educativas especiales, profundizando en los conocimientos sobre el tema y de esta forma desarrollar buenas prácticas para su protección, buscando según sus posibilidades, un pensamiento crítico que favorezca en ellos una conciencia social, política y ambiental, en opinión compartida por la autora para con Llopiz Guerra et al. (2020, p.4).

De esta manera se entiende que, en Cuba, se necesita una Educación Especial que responda a las complejidades de los agravados problemas ambientales, en los cuales el ciudadano tiene responsabilidad y una incidencia concreta en su transformación. En este sentido, se hace necesario entender el problema ambiental y las urgencias que nos plantea hoy día esta temática, tanto global como en sus manifestaciones concretas a nivel local.

Esta comprensión convoca a reconocer que las universidades de Cuba, entre ellas la Universidad de Oriente, realiza importantes esfuerzos en la contextualización del contenido ambiental de los currículos, en correspondencia con lo estipulado en las normativas del Estado, CITMA y MINED ya referidas. Sin embargo, en la Educación Especial, persisten dificultades en la sistematización de los resultados de investigaciones con finalidad ambiental. En especial se ha descuidado un tanto, la Educación Ambiental que los centros educacionales y docentes deben propiciar a los estudiantes, máxime si hablamos de escolares con necesidades educativas especiales.

A partir de lo expresado anteriormente, el tema de la investigación tiene importancia para perfeccionar la Educación Ambiental de los escolares con necesidades educativas especiales y su aplicabilidad en el territorio santiaguero en general. Muy esclarecedoras en este sentido son las palabras del académico Chávez (2008) cuando plantea:

“Todas las instituciones públicas deben compartir la responsabilidad de encontrar soluciones a los problemas globales actuales. Por eso, la educación en general, y el sistema escolar, en particular, tiene una función muy importante, pues debe ser este sistema el que establezca los cimientos para la educación de todos y cada uno de los miembros de la sociedad”. (p. 5)

Se evidencia una problemática científica escasamente abordada, en relación con la

sistematización de investigaciones en Santiago de Cuba intencionalmente dirigida a la Educación Ambiental. Tal situación dificulta la formación de una conducta responsable de los escolares con necesidades educativas especiales, relacionada con la Educación Ambiental que deben proporcionar los docentes que trabajan con ellos en los centros educacionales del territorio.

Con estas directrices, se propone como **tema de investigación**: Sistematización de investigaciones educativas acerca de la Educación Ambiental en escolares de la Educación Especial.

Los resultados preliminares de un diagnóstico factico, que incluyó técnicas empíricas como la observación, los cuestionarios y sondeos de opinión a docentes y escolares de la Educación Especial, permitieron determinar las siguientes **insuficiencias** manifiestas que atentan objetivamente contra una adecuada Educación Ambiental:

- Los docentes realizan una pobre estimulación sobre el conocimiento del Medio Ambiente en escolares con necesidades educativas especiales, para que, desde su cuidado, en la escuela, su contexto familiar y comunitario, se realice un abordaje integral de la educación medioambiental.
- Los escolares con necesidades educativas especiales, por tanto, manifiestan una insuficiente preparación en temas relacionados con la Educación Ambiental, lo cual se refleja en la inadecuada autoregulación de su comportamiento ante el medio que lo rodea, por ejemplo: maltrato a las plantas, animales y propiedad social.
- En las investigaciones consultadas se evidencia una insuficiente sistematización de investigaciones relacionadas con la Educación Ambiental asociadas a las necesidades educativas especiales, lo que repercute en la carencia de antecedentes de propuestas similares para su utilización práctica.
- El sistema educacional cubano y en particular en Santiago de Cuba se encuentra una deficiente generalización de los resultados de investigaciones ambientales realizadas, lo que impacta en la pobre utilización de las aportaciones realizadas por investigaciones de maestría y doctorado al respecto con escolares con necesidades educativas especiales.

Lo que permite proyectar como objetivo un acercamiento teórico - metodológicos e investigativo de la Educación Ambiental en la Educación Especial.

Materiales y métodos

Para el desarrollo de la presente investigación se asumen los métodos siguientes:

- El análisis documental: en la revisión bibliográfica en torno a, lo que en teoría y metodología sobre la Educación Ambiental de escolares con necesidades educativas especiales tanto a nivel nacional, como nacional y local se ha elaborado con anterioridad. Permite la profundización en la bibliografía existente sobre las tendencias y perspectivas actuales del problema-objeto de estudio en específico en escolares con necesidades educativas especiales.
- El analítico-sintético: asociado al trabajo con documentos y fuentes relacionadas con el tema, el cual posibilita revelar los diversos componentes que forman parte de la Educación Ambiental realizada por los docentes en escolares con necesidades educativas especiales, al descomponerlos en sus partes, cualidades y múltiples relaciones sin dejar de tener en cuenta su unidad interna, características e interrelación dialéctica. También se empleó en el procesamiento de los instrumentos y en la construcción del texto científico.
- Hermenéutica: permite la interpretación profunda tanto de los significados y sentidos del proceso de sistematización teórica en la investigación y su puesta en práctica desde el entendimiento de la relación Educación Ambiental en la Educación Especial.

Los métodos que se utilizan con un carácter operacional para la realización de la investigación científica, se complementan con procedimientos del pensamiento lógico presentes durante todo el estudio, análisis y profundización en el objeto y campo de la investigación. La triangulación metodológica permitió luego de aplicar los métodos empíricos, diferenciar los aspectos casuales de las causas reales que generan las insuficiencias en el objeto-campo de estudio.

Marco teórico

La Educación Ambiental es un campo de conocimiento complejo y en construcción, en el cual se sostienen profundos debates epistemológicos, éticos, políticos y pedagógicos. Estos son cruciales porque definen el modo de entender el ambiente y el desarrollo sustentable, a la vez que impulsan nuestro accionar en pos de lograr una conciencia colectiva por proteger el medio ambiente en cada una de las regiones.

La Educación Ambiental es un campo de intervención pedagógica que impulsa procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad ambiental, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales confluyen y aportan a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso.

Es también un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, entendiendo que implica un desarrollo con justicia social, distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. La Educación Ambiental surge en la articulación y equilibrio entre diversas dimensiones, como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común.

Por ejemplo, entre algunos de los hitos históricos internacionales de interés para el estudio de la Educación Ambiental debe declararse que América Latina, desde fines de los años sesenta y principios de los setenta, la Educación Ambiental se fue configurando en torno a la búsqueda de las causas de las crecientes problemáticas ambientales, las controversias sobre los modelos de desarrollo que se pretendían implementar en nuestra región y los modelos alternativos en educación, vinculados a la pedagogía de la liberación y a los enfoques de educación popular.

Un emergente, en el tiempo de todos estos debates que nacían con pensamiento propio en la región, fue el denominado Pensamiento Ambiental Latinoamericano. Podemos decir que todos estos aportes respondieron a la necesidad de pensar en clave latinoamericana para impulsar procesos de cambio social desde nuestra singularidad.

Si bien los debates y los documentos surgidos en reuniones internacionales contribuyeron a la definición de los grandes ejes de acción, el aporte de las organizaciones de la sociedad civil, los

proyectos impulsados desde algunos ámbitos gubernamentales y prácticas educativo-ambientales que se fueron concretando en territorio, ayudaron a ampliar y a profundizar el debate para dimensionarlo desde las necesidades concretas en lo local.

La educación ambiental como proceso ha venido configurándose con los años en desdoblamientos de enfoques aristas, concepciones propias de la problemática ambiental y los impulsos que organismos internacionales, sistemas educativos y movimientos pedagógicos han impregnado en el mismo. Entre estos elementos se puede destacar:

- 1992: Conferencia Mundial sobre Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. En el Foro de las Organizaciones no Gubernamentales se firmó el “Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global”.
- 1992: Primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Guadalajara, México.
- 1994: Taller Regional sobre Educación e Información en Medio Ambiente, Población y Desarrollo Humano Sustentable, en Santiago de Chile.
- 2004: Primer Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la República Argentina en Córdoba. Organizado por CTERA.
- 2005: ONU proclamó el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014).
- 2009: VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires. Organizado por Secretaria de Ambiente, Ministerio de Educación y PNUMA.
- 2015: ONU publica los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la Educación Ambiental tiene un lugar estratégico en la proyección de alcance de estos desde los sistemas educativos de los países.

- 2023: Cumbre sobre la Transformación de la Educación: La UNESCO reúne a las coaliciones para el cambio, evento en el que se convocó a la Asociación para la Educación Ambiental a nivel mundial.
- 2023: Cumbre de líderes del Grupo de 77 más China en el contexto de la COP 28. Miguel Díaz-Canel Bermúdez Presidente del estado cubano, declara la necesidad de preservar el medio ambiente al existir una brecha cada vez más profunda en la dilapidación de los recursos naturales que aún existen en el planeta.

En este breve recorrido histórico, podemos ver que se ha pasado desde una Educación Ambiental muy ligada a las Ciencias Naturales, hacia perspectivas más holísticas e interdisciplinarias, integrando otros campos del saber como las Ciencias Sociales. Estos enfoques comenzaron a analizar los problemas ambientales en función de la calidad de vida de las poblaciones humanas y los procesos de desarrollo necesarios para superar la crisis ecológica, social, política y económica, empleando la noción de sustentabilidad como un eje orientador de la acción.

La Educación Ambiental es definida entonces desde múltiples posicionamientos. Como es el de tipo didáctico, el que prima a nivel general y se enfoca en “la enseñanza de conceptos y nociones teóricas, una práctica social crítica que nos permita accionar e incidir de manera sustentable sobre nuestro ambiente, sobre nuestro lugar de vida”. (García, Azcona y de la Iglesia, 2017. p.15).

Otro de los posicionamientos importantes, son sin lugar a dudas el formativo general, en el que se define que la Educación Ambiental según Leyva, et. al., (2020):

“(…) es un proceso de formación que permite la toma de conciencia de la importancia del medio ambiente, que promueve en la ciudadanía el desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales que enfrentamos en nuestro entorno”. (p. 44).

Y uno de los que no se puede prescindir, es el posicionamiento político-educativo-estratégico. En el que se defiende el que la Educación Ambiental es una filosofía de vida y de los derechos humanos, en el que se parte de un conocimiento crítico que busca la transformación y la construcción de una sociedad más sustentable, equitativa y participativa, por lo tanto; debemos de utilizar

recursos innovadores en las ciencias pedagógicas, las ciencias naturales y sociales para su implementación en las nuevas generaciones.

Independientemente de estos posicionamientos, los autores consultados como García et al. (2017); Leyva et al. (2020), sostienen que son los objetivos y los principios de la Educación Ambiental los que permiten que esta sea aplicada a diferentes contextos, entornos, países, ámbitos, sistemas educacionales e incluso a educaciones específicas, como es el caso de la Educación Especial.

Resultados de la sistematización teórico-metodológica e investigativa de la Educación Ambiental en la educación Especial

La sistematización de estos elementos asociados a la Educación Ambiental, permiten que se deriven de este proceso una serie de conceptos de valor para los investigadores en la temática y que son causa o efecto de la aplicación de los aportes de tipo tanto teórico como práctico en cada elemento. Para ilustrar estos conceptos se utiliza una nube de palabras elaboración de la autora.

Figura 1

Nube de palabras con los conceptos asociados a la Educación Ambiental.

De todos estos elementos, se asume como Educación Ambiental al proceso que con un enfoque integral, -que no se desentienda de ninguno de los posicionamientos que le componen- se ejecuta en el marco de acciones educativas formales, no formales e informales, que atemperadas a las características de la Educación Especial, vienen a cumplimentar los objetivos planteados para

este nivel educativo en cuanto a la formación de una conciencia ambiental en los escolares con necesidades educativas especiales.

La Educación Especial es en este caso, declara como plantean los documentos normativos citados por Llopiz Guerra et al. (2020), en su artículo sobre la educación Ambiental en niños con necesidades educativas especiales, que en Cuba existe “como reto la aspiración del máximo desarrollo integral posible de las personas con necesidades educativas especiales, poniendo en práctica, en cualquier contexto, recursos de apoyos educativos, especializados y complementarios, que les permita enfrentar con independencia su inclusión social”. (p. 3)

Esta última categoría, permite dilucidar que como aspecto necesario para cumplir estos preceptos, se necesita desarrollar la educación por la vida y para la vida desde una dimensión ambiental a los escolares con necesidades educativas especiales, profundizando en los conocimientos sobre el tema y de esta forma desarrollar buenas prácticas para su protección, buscando según sus posibilidades, un pensamiento crítico que favorezca en ellos una conciencia social, política y ambiental plantea más adelante el mismo Llopiz Guerra et. al. (2020).

Estos elementos son de vital importancia para la investigación, ya que se ve que no es una cuestión fortuita o forzada la relación de la Educación Ambiental con la Educación especial, sino que es una aspiración del proyecto educativo general en esta enseñanza; y por tanto de cumplimiento obligatorio, que redundaría en la necesidad de búsqueda de alternativas, metodologías, estrategias, modelos, normativas, regulaciones y otras formas que permitan el alcance de tales objetivos.

En este nivel educativo se asume la Educación Ambiental desde la perspectiva integradora. Este posicionamiento, lo declara el propio Llopiz Guerra et. al. (2020), al ubicar de manera ordenada y vinculante todos los posibles contextos que requiere la Educación especial para una adecuada Educación Ambiental en escolares con necesidades educativas especiales, lo cual se grafica de la siguiente manera:

Figura 2

Perspectiva integral de la Educación Ambiental en la Educación Especial.

La protección del medio ambiente y el desarrollo de la Educación Ambiental, son acciones estratégicas importantes de la política educativa en los sistemas educacionales a nivel regional y por tanto en Cuba. Ya que vienen a concertar el trabajo actual de los gobiernos, pues los instrumentos jurídico-normativos y económicos no son suficientes para crear una actitud consecuente con el cuidado y conservación del medio ambiente.

Para esto se requiere desarrollar en las poblaciones de personas con necesidades educativas especiales una Educación Ambiental, como premisa para lograr los objetivos y metas del desarrollo sostenible en el milenio que comienza. De esta forma se les incluye desde niños en este proyecto, y no se sienten marginado de la toma de decisiones y participación para con una conciencia ambiental responsable.

Los objetivos de la Educación Especial, sobre todo en el actual perfeccionamiento educacional cubano, proyecta la necesidad en cuanto a la Educación Ambiental, la necesidad de convertir el ambiente en un espacio de participación, que fomente la eliminación de barreras y favorezca la aceptación de las diferencias y la misma contribuya a la formación de los escolares

con necesidades educativas especiales, que les permitan un adecuado funcionamiento en los ambientes naturales y sociales y no reciban a cambio los efectos nocivos de los entornos. (Llopiz Guerra et al., 2020. p.4).

En la revisión bibliográfica mediante análisis documental, la investigadora corrobora que son varios los autores que abordan el tema. Sin embargo, se constata una variedad interesante de visiones de cómo desarrollar la Educación Ambiental en la Educación Especial; y en este ámbito destacan los aportes de: Restrepo Méndez y Pérez Orozco (2019), que en Cali Colombia propusieron en sus tesis para opción del título de administradores ambientales, un proyecto ciudadano que relaciona la Educación Ambiental y la discapacidad, lo que favoreció la sensibilización y concientización en la población discapacitada general en la parcelación de Andalucía.

Coca Bernal et. al. (2019), también en Colombia, realizó en abordaje de la Educación Ambiental, pero en escolares específicamente con discapacidad intelectual, los que se acerca más a la edad de los sujetos de investigación, pero centra el desarrollo del estudio en un tipo de discapacidad puntual, lo que no concuerda con la presente investigación, sin embargo, la autora reconoce que desde el punto de vista metodológico es una postura inteligente.

se encuentra una investigación colombiana de Acuña y Quiñones (2020), donde se plantean que la Educación Ambiental desde la lúdica puede potenciar las habilidades cognitivas en escolares, lo cual no escapa de los que pertenecen a la Educación especial, una sinergia importante y atractiva planteada por estos autores, publicada a través de la revista Educación y Educadores.

Aranda Salas et. al. (2020), plantean la existencia de una transversalidad ambiental para la educabilidad de la autoestima y la formación sociolaboral en las adolescentes con discapacidad intelectual leve, publicado en la revista Maestro y Sociedad. Estos santiagueros suscitan un aporte significativo que impacta de forma directa en varias aristas de los que la Educación Ambiental puede proporcionar en la formación integral de los escolares con necesidades educativas especiales.

De igual manera, desde Guantánamo, se ve una investigación correlacionada en la que Leyva Leyva et al. (2020), utilizan elementos de la Educación Ambiental para fortalecer la resiliencia de estudiantes con discapacidad ante situaciones de desastres naturales, que si bien se aleja un tanto

del objeto-campo de estudio, refiere las potencialidades que la Educación Ambiental la que se desdobra en múltiples posibilidades de formación integral en las necesidades educativas especiales.

Llopiz Guerra et al. (2020) desde Cuba, plantea una visión integradora sustentada en los preceptos de la Educación Especial para la Educación ambiental con una mirada globalizadora. Otro aporte del mismo autor (Llopiz Guerra et al., 2020b) aborda la aplicación de esta perspectiva, pero aplicada a la atención integral en estudiantes universitarios con discapacidad sensorial desde una perspectiva ambiental, lo que cierra el campo de estudio.

Finalmente, en Argentina se constató la propuesta de Rojas (2021), donde se plantea que la Educación Ambiental es un desafío para la inclusión educativa y la implementación de esta idea es vertida en la formación docente del maestro de especial. Desde México se constató que en estudio de González Herrera (2022), el trabajo debe ir encaminado a una educación ambiental sustentable en ciudad Juárez, pero para jóvenes.

La teoría de la Educación Ambiental para su implementación en la Educación Especial declara que Para la actual etapa desde la Educación Especial se propone priorizar y atender sistemáticamente esta dirección y alcanzar resultados cualitativamente superiores en la Educación Ambiental y atender la orientación hacia la intención de un desarrollo sostenible. Entre sus prioridades se encuentran los contenidos ambientales desde el currículo de la Educación Especial a partir de las posibilidades que brindan las asignaturas incluidas en el currículo general del resto de las educaciones y las actividades socioeducativas que desarrolla la escuela, ajustadas a los escolares con determinadas necesidades educativas especiales.

El proceso educativo escolar se debe enfocar hacia la adopción de actitudes ante la vida y su entorno de manera asertiva, a partir de las decisiones y enfoques de las influencias educativas. En consecuencia, de la forma en que se organicen estas acciones desde el proceso de apropiación de toda la experiencia social externa, legada de generación a generación en forma de cultura a estos niños, se podrá alcanzar su desarrollo integral en sus dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual.

Se asume entonces que la Educación Ambiental al formar parte de los programas educativos de las instituciones educativas especiales, consolida su accionar al vincularse con las actividades

que se planifican con las organizaciones estudiantiles, políticas y de masas aliadas a la escuela, representadas en la escuela y/o comunidad. Por ello se hace necesario utilizar las potencialidades del entorno para trabajar la educación ambiental en sus diferentes temáticas, atendiendo al carácter de las necesidades educativas especiales.

La metodología de la Educación Ambiental para su implementación en la Educación Especial, declara que existe variedad de formas que van desde la lúdica hasta la interdisciplinariedad en su implementación, todos con aportes válidos y limitaciones que quizás están dados por que son objetos y campos diferentes de estudio, o su cierre contextual a una de las discapacidades para un mejor tratamiento a la transversalidad que constituye la Educación Ambiental en este nivel educativo.

Se asume que existe una variedad nutrida de aportes, sin embargo, los documentos programáticos de la Educación especial no son específicos en la aplicación de una de estas propuestas, metodologías o alternativas y por tanto se encuentra un vacío en la práctica docente en esta dirección, dejando a la espontaneidad, improvisación u cumplimiento forzado de esta necesaria implicación formativa. Con ello la asunción tiende a reconocer que desde la negación de la negación como ley filosófica son válidos los aportes y serán estos tenidos en cuenta para la sistematización en pleno, con lo cual se pretende generar pautas metodológicas que suplan la carencia encontrada por la autora.

CONCLUSIONES

La educación Ambiental en la Educación especial es un área trabajada de manera sistemática y multidireccionalmente tanto al interior como al exterior del contexto cubano. No obstante, quedan importantes brechas a ser transitadas que no solo permitan continuar la sistematización teórico-metodológica en el tema, sino que se dimensionen aportes no solo desde lo curricular, lo formativo y lo metodológico sobre todo.

REFERENCIA

Acuña, M. P., Quiñones, Y. (2020). Educación ambiental lúdica para fortalecer habilidades cognitivas en niños escolarizados. *Educación y Educadores*, 23(3), 444-468.

<https://doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.5>

Addine, F. (2005). *El registro de sistematización profesional: Herramienta para la toma de decisiones. Fundamentos de la investigación educativa*. [Tesis Maestría en Educación. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño].

https://www.researchgate.net/publication/352715348_La_sistematizacion_de_resultados_cientificos

Addine, F. (2010). *La Didáctica General y su enseñanza en la Educación Superior Pedagógica. Aporte e impacto*. [Compendio de los principales resultados investigativos en opción al grado científico de Doctor en Ciencias. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona].

https://books.google.com/books/about/La_did%C3%A1ctica_general_y_su_ense%C3%B1anza_en.html?id=OPEzEAAAQBAJ

Alba Castellanos, O., Lemes Suárez, Y., Colón Mustelie, N. (2021). Metodología para la sistematización de resultados investigativos en la formación profesional de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. *Mendive. Revista de Educación*, 19(3), 954-969.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-76962021000300954&script=sci_abstract&tlng=pt

Anilema, J., Tipán, D., Toapanta, E. (2018). *La educación ambiental en el desarrollo de la conciencia ecológica en niños y niñas de 5 a 6 años en la Unidad Educativa Mitad del Mundo*. Universidad Central del Ecuador.

<http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/17794>

Aranda Salas, I., Salas Vinent, M., Aranda Rodríguez, N. (2020). La transversalidad ambiental para la educabilidad de la autoestima y la formación sociolaboral en la adolescencia con discapacidad intelectual leve. *Maestro y Sociedad. Número Especial 1*. 68-81.

<https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5180>

Azoulay, A. (20 de Abril de 2023). *la educación puede ser una poderosa palanca para transformar nuestra relación con la naturaleza. Debemos invertir en este campo* [Comentario en la página web *La UNESCO quiere que la educación ambiental sea un componente clave de los planes de estudio para 2025*]. UNESCO.

<https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-quiere-que-la-educacion-ambiental-sea-un-componente-clave-de-los-planes-de-estudio-para>

CESPE. (2023). *Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica*. Sitio Web Oficial.

<https://cespecorporativa.org>

Chávez, J. (2008). Didáctica de los problemas universales de hoy. *Revista Varela* 8(19), 1–10.

<http://www.revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/article/download/380/760>

Coca Bernal, N., Martínez Morales, P. Á., Álvarez Insua, M. (2019). La educación ambiental en escolares con discapacidad intelectual. *Revista Luna Azul*, 49, 146-161.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321767977012>

Díaz Grijalva, G. R., Camarena Gómez, B. O., Mirón Juárez, C. A., Ochoa Ávila, E. (2019). Prácticas docentes en educación ambiental y habilidades proambientales en el estudiantado de quinto grado de primaria. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 19(3), 1-18.

<https://doi.10.15517/aie.v19i3.38797>

Díaz-Canel Bermúdez, M. M. (2 de diciembre de 2023). *Discurso de apertura pronunciado en el grupo de los 77 más China en el contexto de la COP 28*. Noticiero nacional de Televisión, La Habana, Cuba. [YouTube]

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL91nKiZ7tmMnVDXc1AUaXT9QsOXT1CUI8>

García Gómez, J., Martínez Bernat, F. J. (2010) ¿Cómo y qué enseñar de la biodiversidad en la alfabetización científica? *Enseñanza de las ciencias*, 28(2).

<https://raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/199611>

García, D., Azcona, M. S., de la Iglesia, O., (2017). *Educación Ambiental: construir sentidos compartidos. Primera Edición*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Ministerio de Educación de la Nación.

González Herrera, M. R. (2022). Educación ambiental sustentable para jóvenes con necesidades educativas especiales. Ciudad Juárez (México). *Academic Journal of Studies in Society*,

Sciences and Technologies – Geplat Papers, 3(1).

<https://geplat.com/papers/index.php/home/article/view/79>

Jara Holliday, O. (2018). *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos políticos*. Primera edición. Bogotá: Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano – CINDE.

<https://repository.cinde.org.co/handle/20.500.11907/2121>

Leonard, F., Piclín, J., Bayeux, F. (2021). La sistematización de resultados científicos. *EduSol*, 21(75), 44-54.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172980912021000200044&lng=es&tlng=es

Leyva Leyva, G. P., Mancebo Ayala, R., Ochoa Nápoles, Y. (2020). La educación ambiental en la formación inicial del profesional universitario. *Revista de Investigación, Formación y Desarrollo: Generando Productividad Institucional*, 8(3).

<https://doi.org/10.34070/rif.v7i1>

Llopiz Guerra, K., Rodríguez Rodríguez, B., Hernández Galloso, D. (2020b). *La atención integral en estudiantes universitarios con discapacidad sensorial desde una perspectiva ambiental*. III Encuentro Científico Nacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 2020.

Llopiz Guerra, K., Santos Abreu, I., Marín Llaver, L., Ramos Vera, R. P., Ramos Vera, M. J., Tejada Arana, A. A., ... Alberca Pintado, N. E. (2020). La Educación ambiental en los niños con necesidades educativas especiales. Retos y perspectivas de desarrollo. *Propósitos y Representaciones*, 8(3).

<http://www.scielo.org.pe/pdf/pyr/v8n3/2310-4635-pyr-8-03-e448.pdf>

Márquez Delgado, D. L., Hernández Santoyo, A., Márquez Delgado, L. H., Casas Vilardell, M. (2021). La educación ambiental: evolución conceptual y metodológica hacia los objetivos del desarrollo sostenible. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(2), 301-310.

<https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1968>

- Mena Torres, M. (2016). Sistematización científica pedagógica de la contribución de los educadores desde la producción intelectual. *Atenas*, 1(45). 129-144.
<https://www.redalyc.org/journal/4780/478058273009/>
- Núñez Rodríguez, J. J., Carvajal Rodríguez, J. C. (2021). Educar en tiempos de cambio climático para la resiliencia humana y la regeneración ambiental. *Revista Electrónica Educare* 25(2) mayo-agosto: 1-9.
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-42582021000200542
- ONU (1992). *La declaración del Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*.
https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25012w/Declaracion_RioJaneiro.pdf
- Pachay Loor, L. R., Navarrete Pita, Y., Pico Mieles, J. G. (2021). Desarrollo de la educación ambiental en estudiantes de quinto grado de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 9(especial). 73-90.
<http://www.revflacso.uh.cu>
- Pino Perdomo, F. M. (2020). *Tendencias de educación ambiental en educación infantil: una mirada desde la formación de educadores infantiles*. Editorial EIDEC.
<https://doi.org/10.34893/8dcs-ve84>
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] en Cuba. (2019). *Plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030*. Organización de las Naciones Unidas.
<https://www.mep.gob.cu/es/documento/agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible-plan-nacional-de-desarrollo-economico-y-social>
- Ramos, G. (2020). La sistematización como método teórico generalizador para el estudio del proceso histórico pedagógico. *Atenas*, 4(52), 164-176.
<http://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/609/905>
- Restrepo Méndez, R. A., Pérez Orozco, K. J. (2019). *Educación ambiental y discapacidad: formulación de un proyecto ciudadano en Cali, Colombia 2019*. [Tesis en opción al título de administrador ambiental. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas].

<https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/11928/T08995.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Restrepo Soto, J. A., Cubides Román, C. M., Morales Castaño, O. J. (2004). *Sistematización de la experiencia desarrollo humano y habilidades para la vida en el Proyecto Juventud Manizales 2000 y las instituciones asociadas al GIPA Manizales 1997-2002* [Tesis de Maestría].

<http://repository.cinde.org.co/handle/20.500.11907/377>

Rojas, F. O. (2021) *¿La Educación Ambiental un desafío para la inclusión?* ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/356260249_La_Educacion_Ambiental_un_desafio_para_la_inclusion?enrichId=rgreq-af1b174f1795a7db29188fcc5db151d1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1NjI2MDI0OTtBUzoxMDkwNzY2NDg3MjA3OTQzQDE2MzZwNzA0MDQ1NjM%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf

UNESCO. (20 de Abril de 2023). *La UNESCO quiere que la educación ambiental sea un componente clave de los planes de estudio para 2025*. UNESCO.

<https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-quiere-que-la-educacion-ambiental-sea-un-componente-clave-de-los-planes-de-estudio-para>

Yanes, B. I. (2014). *Sistematización de los resultados científicos de la tesis de maestrías en Educación Preescolar*. [Tesis de doctorado. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Manuel Ascunce Domenech”. Ciego de Ávila].

<https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8362>